

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM TIZIMIDA QO'LLANILISHI VA UNNING IMKONIYATLARI

Xayitmatova Dilnoza Komiljonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani

ixtisoslashtirilgan maktabi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812133>

Annotatsiya. Axborotlashgan jamiyat yaratish yo'lida yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash – bugungi ustuvor vazifa, davr taqozosidir.

Kalit so'zlar: AKT, kommunikatsiya texnologiyalar, axborot, ta'lim tizimi, internet.

Jahondagi globalashuv jarayonida mamlakatlar, iqtisodiy tizimlar va odamlar o'rtasidagi keng miqyosli aloqalarning rivojlanishiga asos bo'ldi. Global axborot tarmoqlari (Internet, uyali va sun'iy yo'ldosh aloqasi) yangi transport vositalarining turlari, intellektual mulk, xizmatlar va xalqaro savdo taraqqiyoti, ish kuchining migratsiyasi, investitsiyalar oqimining kuchayishi, zamonaviy xo'jalik aloqalarining samaradorligini oshirish kabilar mamlakatlarning rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omilga aylanmoqda. Bularning ta'sirida ta'lim sohasi ham rivojlanadi, ayni paytda uning raqobat sharoitida faoliyat ko'rsatishga majburligi oshadi.

Shuning uchun ham ta'lim tizimida, xususan, oliy ta'limda uchta maqsadni amalga oshirish ko'zda tutiladi. Birinchi, ta'lim jarayoni va uning sifati yuqori bo'lishi lozim. Ikkinchi, ta'lim tizimida yuqori samaradorlik (har bir mutaxassis tayyorlashga ketadigan sarf-xarajatlarni pasaytirish) ta'minlanishi kerak. Uchinchi, ta'lim tizimi ommabop, ya'ni, barcha o'qishni xohlovchilar uchun qulay (vaqt, joy, mablag' nuqtai - nazaridan) bo'lmog'i lozim. Bu tamoyillar bir-biri bilan chambarchas bog'liq, chunki, ularning har birini alohida ravishda amalga oshirib bo'lmaydi. Ammo, kutiladigan natijaga erishish nuqtai - nazaridan bu maqsadlar bir-birini qisman inkor etadi.

Hozirgi davrda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim tizimida qo'llash va uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish mazkur muammoni hal qilishning eng maqbul yo'lidir.

Bu borada rivojlangan mamlakatlardagi universitetlarda amalga oshirilayotgan faoliyat tajribasi yuqorida qayd etilgan holatning hayotiy ekanligidan dalolat beradi

Axborotlashgan jamiyat yaratish yo'lida yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash – bugungi ustuvor vazifa, davr taqozosidir. Respublikamizda

AKT sohasida milliy axborotlashtirish tizimini shakllantirish, jamiyat hayoti va iqtisodiyotining barcha jabhalariga zamonaviy axborot texnologiyalari, kompyuter texnikasi va telekommunikatsiya vositalarini ommaviy ravishda joriy qilish va ulardan foydalanish, fuqarolarning axborot olish bo'yicha o'sib borayotgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish, jahon axborot resurslariga ulanish imkoniyatini kengaytirish asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari masofaviy ta'limda o'qitishni mukammallashtirishning keng imkoniyatlarini yaratib beradi.

Ta'kidlash kerakki, har bir alohida olingan inovatsion faoliyat natijasi bo'lib erishilgan sifat, jamiyat rivoji talablarini to'g'ri va to'la inobatga olinganligi, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish kabilar kiradi.

Sifat darajasi esa joriy bilimlar yoki mahsulotlarga nisbatan takomillashtirilgan turlar yaratilganligi bilan o'lchanadi. Jamiyat talablari esa, uning ijtimoiy va biznes taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadigan zarurat ekanligi bilan aniqlanadi. Ularning tabiiy ko'rinishi bilimlar, texnologiyalar yoki echimlar shaklida namoyon bo'ladi. Sifat va zaruriylik kasb etish darajasi ilmiy - tadqiqot natijalarining qiymatini baholashda qo'llaniladi. Har qanday innovatsiyani qo'llanilishining iqtisodiy samarasi, xuddi shu kabi voqeliklarni avvalgi natijasiga taqqoslaganda keskin ijobiy o'zgarishlarga erishilganlik bilan izohlanadi. Shu bilan birga uning yashovchanligi va rivojlanishi davomiyligi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AKTni jamiyat va iqtisodiy sohalarda qo'llash innovatsion rivojlanishini ta'minlaydi. Uning sohalari:

- AKT ta'lim tizimlarini boshqarishda qo'llash;
- AKT kutubxona va axborot resurs markazlarini tashkil etishda qo'llash;
- AKT dars berish jarayonida qo'llash.

Yuqorida ta'kidlanganidek, zarur bilimlarni sotish va sotib olish uning tovarga aylanganligini bildiradi. Chunki, bilimlarning muntazam ravishda yangilanib turilishi va ularni ish kuchi tomonidan qo'llanilishi ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotning kalitidir. Bilim berishga ixtisoslashgan oliy ta'lim va o'rta maxsus o'quv yurtlarida innovatsiyalar keng ko'lamda qo'llanilishi zarur. Ya'ni, masofaviy o'qitishni maktab ta'limiga tatbiq etish, yangi fanlar va texnologiyalarni qo'llash kabilar shular jumlasidandir. Ushbu jarayonning ommaviylashishi natijasida, universitetlarning ishlab chiqarish va bozor bilan aloqasi yuzaga kelishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash quyidagilarga imkon beradi:

- shaxsning intellektual va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishiga;
- jamiyatning har bir a'zosi o'z malakasini oshirish va faoliyat sohasini o'zgartira olishiga;
- qulay ta'lim uchun shart-sharoit yaratish va masofaviy ta'lim samarasini oshirishga;
- ta'lim resurslaridan samarali foydalanish asosida bir talabaga to'g'ri keluvchi xarajatlarni pasaytirishga;
- oliy o'quv yurtlarida an'anaviy ta'lim shaklida o'qish imkoni bo'lmagan shaxslarga masofaviy ta'lim vositasida oliy ma'lumot olishga va shu kabilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy samara beradi. Shunig uchun bu boradagi nazariy, uslubiy va boshqa jihatlarni davr talablari asosida takomillashtirilishi bugungi kunnig dolzarb vazifalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 29.12.2020. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son: "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"
3. Холмирзаев, У. А. (2022). ҚИСҚА МУДДАТЛИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ АНАЛИТИК ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Архив научных исследований, 2(1).
4. Хакимов, Б., Талабоев, Х., & Холмирзаев, У. (2021). ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ АНАЛИЗА ОБРАЩЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ. Экономика и социум, (6-2 (85)), 441-446.
5. Khakimov, B., & Kholmirezayev, U. (2020). IMPROVING CASH ACCOUNTING AND ANALYSIS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCES. International Finance and Accounting, 2020(1), 18.
6. Hakimov, B., Yunusov, M., & Holmirzayev, U. (2018). Elaboration of The Balance Sheet Liquidity Analysis-Requirements of The Period. International Finance and Accounting, 100.
7. Sirojiddinov, I., Xolmirzaev, U., & Axmadjonova, M. (2021). THE NEED AND FACTORS TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. Интернаука, (21-5), 14-16.

8. Abdulazizovich, K. U. (2022). IMPROVING METHODOLOGICAL APPROACHES TO FINANCIAL ASSET ACCOUNTING. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 56-62.
9. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). XALQARO QOIDALAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.
10. Abdulazizovich, K. U. B. (2023). Improvement Of Information About Accounts Receivable In Current Assets In The Balance Sheet Based On International Standards. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(2S), 2849-2859.
11. Ubaydullaev, T., & Holmirzaev, U. (2018). PECULIARITIES OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Экономика и социум, (11 (54)), 54-57.
12. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIYAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. Interpretation and researches, 1(3), 42-50.
13. Kholmiraev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). Improving the classification of financial assets according to the economic content. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 203-209.
14. O'g'li, J. E. S., & Abdulazizovich, X. U. B. (2019). Profits of housekeeping and its development. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 8(4), 419-423.
15. Abdullayevich, A. O., & Abdullajanovich, U. T. (2021, December). Development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. In Conference Zone (pp. 123-128).
16. Xolmirzaev, U. B. A., & Madaliev, M. R. (2023). MOLIVIY HISOBOTLARNING QAYTA KO 'RIB CHIQLISHIDA XALQARO TALABLARGA RIOYA ETILISHI ZARURLIGI. Educational research in universal sciences, 2(3), 424-432.
17. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Kholmiraev, U. A., & Polechov, A. X. theory of Economic Analysis. Tashkent" economics-finance"—2013.
18. Gulshirin, J., & Abdulazizovich, X. U. B. (2022, March). INCREASING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF EXPORT DIVERSIFICATION IN THE REGION. In Conference Zone (pp. 277-281).